

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Абдор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ilxomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Yaxyo Akbarjon o'g'li Omonov,
O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim,
fan va innovatsiyalar vazirligi
Farg'ona davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi

FARG'ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy)

For citation: Yakhyo A. Omonov. THE HISTORY OF LIGHT INDUSTRY IN THE FERGANA REGION (1920-1940). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.54-59

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890481>

ANNOTATSIYA

Maqolada Farg'ona viloyatining 1920-1940 yillar sovet hokimiyati hukmronligi davrida yengil sanoat korxonalarining davlat tasarrufiga o'tkazish islohotlari, artellarga, sindikatlarga birlashuvi va mayda manufakturaga asoslangan korxonalarni tugatilishi tarixi berilgan. Yengil sanoatda ishlab chiqarish faoliyatidagi texnik kamchiliklari, belgilangan besh yillik rejalarni bajarilishiga oid muammolar va masalalar yoritib o'tilgan. Yengil korxonalaridagi sifatsiz mahsulotlar va ularni bartaraf etish kabi kabi masalalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik, ip, sifatsiz, korxonalar, artellar, Farg'ona, tekshiruv, prokuratura, "Qizil trikotaj".

Яхё Акбаржон угли Омонов,
Высшее образование Республики Узбекистан,
Министерство науки и инноваций
Ферганский государственный университет
независимый исследователь

ИСТОРИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1920-1940-гг.).

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается история реформ по национализации предприятий легкой промышленности в Ферганской области в период господства советской власти в 1920-1940-е годы, их объединение в артели, синдикаты и ликвидация предприятий, основанных на мелкой мануфактуре. Освещены технические недостатки в производственной деятельности легкой промышленности, проблемы и вопросы, связанные с выполнением планов пятилеток. Также затронуты вопросы некачественной продукции на легких предприятиях и пути их устранения.

Ключевые слова: текстиль, пряжа, некачественный, предприятия, артели, Фергана, проверка, прокуратура, “Красный трикотаж”.

Yakhyo A. Omonov,
Ministry of Higher Education, Science, and
Innovation of the Republic of Uzbekistan
Independent Researcher at Fergana State University

THE HISTORY OF LIGHT INDUSTRY IN THE FERGANA REGION (1920-1940)

ABSTRACT

The article provides a history of the reforms that took place in the Fergana region during the Soviet rule from 1920 to 1940, focusing on the nationalization of light industry enterprises, their unification into cooperatives and syndicates, and the closure of small-scale, workshop-based enterprises. It highlights technical shortcomings in the production activities within the light industry, issues related to the fulfillment of the designated five-year plans, and other related problems. The article also discusses matters such as the production of low-quality products in light industry enterprises and the measures taken to address these issues.

Index Terms: textile, yarn, low-quality, cooperatives, enterprises, Fergana, inspection, prosecutor's office, “Red Knitwear”.

Dolzarbligi:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonida aks etgan “...yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o‘tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish; sanoat korxonalarini va boshqa ishlab chiqarish obyektlarini joylashtirishga qulay shart-sharoitlar yaratish; ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash”[1.]ga oid muhim vazifalar belgilab berildi. Shunday ekan, yengil sanoatni o‘tmishdagi rivojlanishi, sanoat rivojlanishida mahalliy ishlab chiqarish mayda korxonalarining ahamiyati, yengil sanoati mahsulotlarining ishlab chiqarish jarayonlariga bo‘lgan talablarni tarixiy tomondan o‘rganish hozirgi davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 sentabrdagi PQ-4453- sonli “Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarorida so‘nggi yillarda respublikada yengil sanoatning to‘qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo‘ynachilik tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarning turlari va assortimentini kengaytirish, shuningdek, tarmoq korxonalarining investitsiya va eksport faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi qayd etilgan [2]. Ushbu qarorning ijro etilishida, yuqorida qayd etilgan sanoat korxonalarini, tarmoqlari faoliyatini, ishlab chiqarish quvvatlarini, moddiy texnik ta‘minoti, ish vaqti va boshqa jihatlarni tarixiy o‘rganish, tadqiq etish zaruratga ayalanadi.

Metodlar va o‘rganilganlik darajasi:

XX asrning 20-30 yillari O‘zbekiston iqtisodiy hayoti tarixida alohida o‘rin egallaydi. Bu davr sovet davlatining sanoatlashtirish rejasi yo‘lida respublikaning Farg‘ona viloyatida sanoat korxonalarini qurishni keng yo‘lga qo‘yilishi bilan xarakterlanadi [3].

Sovet hukmronligi davrida sanoat tarmoqlarini rivojlanishi va yengil sanoat qurilishi, oziq ovqat sanoatidagi o‘zgarishlar, ishchilarning ishlash jarayonlari bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar va ilmiy asarlar mavjud. Jumladan, O‘zbekistondagi oziq-ovqat sanoati to‘g‘risida mustaqillik yillarida E. Qabulov, X. Raupov, K. Saribaev, A. Abdullaev, U. Xudoyqulovlar [4] ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

E. Qabulov sanoatning urushdan keyingi davrda O‘zbekiston respublikasi oldida turgan asosiy vazifalar xalq xo‘jaligini qayta tiklash va rivojlantirishning 1946-1950 yillariga mo‘ljallangan besh yillik rejasida belgilanganligini, 1946 yilning o‘zidayoq xalq xo‘jaligini qayta qurishni tugallash, ishlab chiqarishni esa 1946 yilda urushdan ilgari darajaga yetkazish ko‘zda tutilganligini, yengil sanoatni rivojlantirish masalasi bir necha bor muhokama qilinib, 1946-1950 yillar mobaynida O‘zbekistonning janubiy viloyatlarida to‘qimachilik sanoatini rivojlantirishga alohida e‘tibor berilganligi[5] kabi ma‘lumotlarni tadqiq qiladi. Ammo, tadqiqotchining ishlari 1946 yillar, ya‘ni urushdan keyingi yillardagi yengil sanoatga qaratilgan. 1924 yillardan to ikkinchi jahon urushi yillariga qadar yengil sanoatning rivojlanish tarixiga alohida e‘tibor qaratmagan. Umuman olganda bu sovet davri va mustaqillik davrlari har ikkala davrda ham O‘zbekiston SSRda yengil sanoatga doir ilmiy tadqiqot mavzularida yengil sanoatning u yoki bu tarmog‘i, O‘zbekiston SSRda yengil sanoat tarmoqlarini ma‘muriy- hududiy birlik asosida, shuningdek, xronologik jihatdan o‘rganilganligini ko‘rishimiz mumkin. Bundan tashqari, ayrim ilmiy tadqiqot ishlarida yengil sanoat sohasiga nisbatan turli yondashuvli tadqiqotlarda aks etirilganligini guvohi bo‘lamiz. Ayrim tadqiqotlarda esa yengil sanoatning aynan o‘ziga, biz yuqorida tilga olgan davrga urg‘u berilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Tadqiqot natijalari:

Sovet hukumati Farg‘ona viloyatiga sanoat va butun xalq xo‘jaligini rivojlantirish uchun tizimli ravishda moliya, materiallar, asbob-uskunalar, oziq-ovqat mahsulotlari, mutaxassislar va malakali ishchilar yuborgan. 1920-yilda Farg‘ona, Marg‘ilon, Qo‘qon elektr stansiyalari ishga tushdi. Ushbu qurilish mamlakatning birinchi elektrlashtirish rejasini amalga oshirishning bir qismi edi. Leninskiy Farg‘ona xo‘jalik kengashi tizimi ipakchilik, poyafzalchilik, duradgorlik, zargarlik, non pishirish, kulolchilik va metall buyumlar ishlab chiqarishni [6] o‘zida birlashtirgan. Jumladan, Farg‘ona vodiysida metall buyumlari ishlab chiqarishda Qo‘qon shahridagi ustaxonalari 702 pud g‘ildirak moyi, 2842 pud o‘roq, 54 pud mix, 1100 juft poyabzal, 21912 dona ip va boshqalar ishlab chiqardi. Mahalliy xalq iste‘moli mollari va qishloq xo‘jaligi asbob-uskunalarini ishlab chiqarishning yo‘lga qo‘yilishi natijasida davlat tovar ayirboshlash uchun zarur bo‘lgan tovar fondi uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan shahar va qishloq o‘rtasidagi narxlarga ham ta‘sir etib, bu bozor narxlarining keskin oshishiga olib keldi. Non va paxta narxlarining nisbati keskin o‘zgardi, bug‘doy ekinlari paxta ekinlari bilan almashtirila boshlandi [7].

Farg‘ona viloyatida sanoatni joylashtirish hududning tarixiy va tabiiy sharoitlarini hisobga olgan holda amalga oshirildi. Viloyat, butun O‘zbekiston kabi, birinchi besh yillikdayoq SSSRning asosiy paxta bazasi sifatida belgilangan edi. Butun Ittifoq Kompartiyasi (6) MKning “To‘qimachilik sanoatini rivojlantirish to‘g‘risida”, “Boshpaxtachilik qo‘mitasining ishi to‘g‘risida”gi va boshqa qarorlari iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishini belgilab berdi va yana bir bor ta‘kidladi.

Farg‘ona viloyati sanoati rivojlanishining bir qancha bosqichlarini ajratib ko‘rsatish mumkin. Birinchi bosqich - tiklash davri (1922-1929), ikkinchi bosqich - yangi hunarmandchilik sanoat korxonalarini yaratish va mavjudlarini rekonstruksiya qilish (1930-1940), uchinchi bosqich - Ulug‘ Vatan urushi (1941-1945). To‘rtinchi bosqich urushdan keyingi davrni (1946-1959) qamrab oladi, beshinchi bosqich - kommunistik moddiy-texnik bazasini yaratishning boshlanishi (1960-1970), oltinchi bosqich (1971-1975) - keyingi rivojlanish. Viloyat iqtisodiyoti va madaniyatini rivojlantirish, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni jadallashtirish, yettinchi bosqich (1975-1980) - xalq xo‘jaligining barcha tarmoqlarini jadal rivojlantirish va viloyat iqtisodiy holati, mahsulot ishlab chiqarish samaradorligi oshirish uchun kurash boshlangandi[8].

1924-yilda respublikada birinchi tikuv, poyabzal va pillakashlik fabrikalari qurildi. 1926 yilda Toshkentda “Qizil tong” tikuvchilik fabrikasi, 1927 yilda Toshkent poyabzal fabrikasi, 1928 yilda Toshkent ko‘n zavodi, 1926 yilda Farg‘ona tikuvchilik fabrikasining birinchi navbati (10000 urchuq va 300 to‘quv dastgohi) ishga tushirildi. Farg‘ona (1927), Samarqand (1927), Buxoro va Marg‘ilon (1928) pillakashlik fabrikalari, Samarqand shoyi to‘qish fabrikasi (1930) ishga tushirilishi bilan O‘zbekistonda ipakchilik sanoati poydevori yaratildi. Respublikamiz to‘qimachilik sanoatida XX-asrning 30-yillarida qurib ishga tushirilgan Farg‘ona va Toshkent to‘qimachilik kombinatlari alohida o‘rin tutdi. Ilk to‘qimachilik kombinati 1930 yilda Farg‘onada

qurildi [9]. Negaki, o'sha davrlarda Farg'ona vodiysi respublikamizda tayyorlanayotgan paxta va pilla xomashyosining 60-70 foizini berar edi. 1937 yilda to'qimachilik sanoati gigantlaridan biri — Toshkent to'qimachilik kombinati ishlay boshladi. 1937-yilda sanoat o'z oldiga qo'yishi lozim bo'lgan asosiy vazifalardan biri – mahsulot sifatini yaxshilashdan iborat bo'lgan. Ikkinchi jahon urushigacha bo'lgan davrda trikotaj sanoati tarmog'ida Qo'qon ip yigiruv-paypoq to'quv kombinati, Farg'ona va Toshkentda trikotaj buyumlari fabrikalari ishga tushirildi [10]. II jaxon urushi davrida respublikamizda Tikuvchilik va poyabzal sanoatining quvvati oshdi. Urushdan keyingi yillarda yengil sanoat tarmoqlari yanada rivojlandi, bu sanoatning texnika bazasi takomillashtirildi.

1932 yillarga kelib Farg'ona viloyat rayonlarida yengil sanoatning ko'plab sohalarida o'zgarishlar ro'y bera boshladi. 1930 yillarda Farg'onada tekstil to'quvchilik fabrikasi ochildi. Dastlab 100 nafar ishchini ish bilan ta'minlab, davlatga paxta tolasini va matolar ishlab chiqara boshlaydi. 1932 yillarda Qo'qon Marg'ilon shaharlarida ham tekstil fabrikalarini qurilishi boshlab yuborildi. Ittifoqning ikkinchi besh yillik (1928-1932 yy) rejalariga muvofiq O'zbekiston O'rta Osiyo xududining yengil sanoat markaziga aylanishi lozim edi. Unga ko'ra 14 ta korxonalar va ularning ichida yirik yengil sanoat markazi Toshkent to'qimachilik kombinatini ishga tushirish rejalashtirildi. 1930 yili Farg'ona ip gazlama fabrikasi, 1933 yili Qo'qon paypoq-trikotaj fabrikasi, shuningdek, Andijon, Samarqand, Buxoro va Jizzax ustki trikotaj buyumlar fabrikalari ishga tushdi. Yengil sanoatning rivojlantirilishi natijasida O'zbekiston O'rta Osiyo respublikalarini mato, kiyim va poyafzal bilan ta'minlay boshladi. Biroq bu yengil sanoat – kiyim kechak va poyafzallarning ko'pchiligi sifatsizligi tufayli do'konlarda sotilmay, omborxonalarda qolib ketgan va respublikaga qaytarib yuborilgan [11]. Natijada, 1934 O'zbekistonning ko'plab sanoat korxonalarida ichki nazoratlar prokurorlarning mahsulotlarni tekshirish ishlari avjlanib boradi. Farg'ona viloyatining Qo'qon, Marg'ilon shaharlarida ishlab chiqarish jarayonlaridan tortib, to mahsulotning oldi sotti bilan bog'liq jarayonlarigacha nazoratga olindi.

Farg'ona to'qimachilik korxonalarida ham ahvol achinarli darajada edi.

To'qimachilik fabrikasi butun faoliyati tekshirilgan vaqtda, buxgaletriya ma'lumotlari orqali birdan aniqlash oson bo'ldi. Bozor narxi juda past bo'lgan mahsulotlar qimmat narxlarda sotib olinganligi, yuzlab dastgohlarni zaxira qismlari arziyas pullarga sotib yuborilgan. Fabrika direktori Vibornov ishdan olinadi. Shahar qo'mitasi kotibi o'rtoq Abdurahmonov fabrikani ko'rib chiqib bir tomonlama qaror qabul qilganligi, sex rahbarlaridan Vibornov va Musalliyev injner Qazaqboyevni ishga oladi. Ammo, kop o'tmay 1930 yilda Xalq komissarlari sho'rosining komissiyasi uni 24 soat ichida O'zbekistondan haydashga qaror chiqaradi. Shu yillarda 10 minglar soat dastgohlar ishsiz qolib ketdi. 1931 yilning 2 yanvar kechasida vodaquduqga butun suv oqib ketib qoladi. Yong'in xavfsizligiga mutlaqo rioya etilmagan. Zavodda yong'in chiqsa uni o'chirish uchun yetarli manbalar yo'qligi ayon bo'ladi [12]. Farg'ona va Besh ariq momiq fabrikalari elektr energiyasi yetishmasligi tufayli, sifatsiz mahsulotlar ko'payib ketadi. Yaqinda "Qizil trikotaj" arteli Farg'onadagi Dzerjenskiy nomidagi to'qimachilik fabrikasidan yaxshi sifatli ipdan 80 juft paypoq to'qib kelgan bo'lsa, hozir faqat 55-60 juft paypoq to'qib kelmoqdamiz. Qo'qondagi "Qizil trikotaj" arteli Farg'onadagi Dzerjenskiy to'qimachilik kombinatidan may oyidan buyon 10 tonna sifatsiz ipak oladi. Toshkent to'qimachilik kombinati bizga sifatsiz ip yubordi. Yaqinda bu kombinatdan olingan 4,5 tonna ipning 2 tonnasi sifatsiz chiqdi. Bu haqida akt tuzib O'zbekistilprom soyuzga yuboradi. To'qimachilik fabrikalarining sifatsiz ip yuborishidan, paypoq to'qib chiqarish suratini pasaytirib, mahsulot tan narxini qimmatlashtiradi. Shuning uchun biz iplar sifati ustidan qattiq nazorat qilinishini, sifatsiz iplar yuborishga chek qo'yilishini qat'iy talab qilamiz. Qo'qon tikuv fabrikasiga gazlama yetkazib beruvchi asosiy markazlardan biri bo'lgan Farg'ona To'qimachilik fabrikasi Qo'qon tikuv fabrikasi ishlatadigan gazlamaning 23 foizni tashkil etadi. Shuning uchun, tikuv fabrikasi, ishlab chiqaradigan mahsulotning sifati qisman Farg'ona to'qimachilik fabrikasiga beradigan gazlama sifatiga bog'liq. O'sha vaqtlarda, Farg'ona to'qimachilik fabrikasi o'z mahsulatining yomonligi bilan shuhrat qozonib bo'ladi. Tashkilotning Qo'qon shahar bazasi 1940 yilning mart oyida Toshkent to'qimachilik kombinatidan to'qilgan gazlamadan bir necha o'n ming metr olib, uni tikuv fabrikasiga bergan. Gazlama, sinchiklab qaralganda sifatsiz to'qilganligi

[dog‘lar ko‘pligi va rangining tekkis berilmaganligi] ma‘lum bo‘lgan. Natijada, O‘zbekiston Yengil sanoat xalq komisarining o‘rinbosari Djasenko, Tekstilprom Qo‘qon savdo buyro direktori Sheremetlyev va yana bir necha shaxslar 290 ming so‘mlik sifatsiz gazlama ustidan akt yozib, gazlamani qaytarib kombinatga yuboradi. Prokuratura organlariga To‘qimachilik fabrikalaridagi sifatsiz chiqayotgan mahsulot aybdorlarini konkret javobgarlikka tortishi zarurligini qayd etadi.

Xulosalar:

Farg‘ona viloyatining yengil va oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish mayda hunarmandchilik mahalliy korxonalarini birlashtirishdan boshlandi. Sovet davlati tasarrufiga o‘tayotgan mayda korxonalar shartnomalar asosida, birlashma korxonalariga, keyinchalik artellarga birlashtirilib yuborildi. Manbalardan ko‘rinadiki, ba‘zi mayda korxonalar o‘z ixtiyori bilan davlat tasarrufiga o‘tmadi. 1930 yillarga kelib ko‘plab kichik va mayda maxalliy korxonalar majburiy ravishda davlat tasarrufiga o‘tkazilishi boshlangan. Natijada, qo‘l mehnatiga asoslangan kichik korxonalar yetarli texnikaga va mutaxassislariga ega bo‘lmasligi korxonalar ishlarini to‘xtab qolishiga olib keladi. Bundan tashqari, markaziy hokimiyatning savdo birlashma va markazlariga mahalliy kichik korxonalar mahsulotlarini kiritmaslikka harakat qilishi, kichik korxonalarning yanada, sinib borish jarayonlarini tezlatadi va o‘z-o‘zidan korxonalar davlatning sanoat majmualariga birlashishiga majbur etadi.

Farg‘ona viloyati To‘qimachilik fabrikalaridagi ishlab chiqarilgan mahsulotlari 1920 yillardan to 1940 yillarga sifatsiz va nobop mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni sotish yo‘lidan bordi. Ammo, sanoat korxonalaridagi mavjud asosiy muammolar, mahalliy ishchi kuchlari yetishmasligi, oylik maoshlari o‘z vaqtida berilmasligi, texnik nosozliklar o‘z vaqtida bartaraf etilmasligi kabi sabablar hal etilmadi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No. PF-4947 “On the strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan”. Lex.uz.)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 sentabrdagi PQ-4453- sonli “Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” <https://lex.uz/docs/-4516526>. (“On measures to further develop the light industry and stimulate the production of finished goods” Resolution No. PQ-4453 of the President of the Republic of Uzbekistan, dated September 16, 2019.)
3. Молодчик А. Государственная социальная политика СССР и уровень жизни советского населения в 1929-1953 гг. Автореф. ...дисс. докт.истор.наук. –Москва. 2004. –С. 14. (“Molodchik, A. State Social Policy of the USSR and the Living Standards of the Soviet Population in 1929-1953.” ABSTRACT of Doctoral Dissertation in Historical Sciences. Moscow. 2004. - P. 14.); Buranova N. A. O‘zbekistonning markazlashgan xalq xo‘jaligi tizimiga kiritilishi va uning oqibatlarini sanoat misolida (1925-1940) Diss...tar.fan.nomz.–Toshkent. 2010. –B. 14. (Buranova, N. A. The Integration of Uzbekistan into the Centralized National Economy System and Its Consequences, Using the Example of Industry (1925-1940). Ph.D. Dissertation. Tashkent, 2010. - P. 140.)
4. Qabulov E.O. O‘zbekiston janubiy viloyatlarida yengil va oziq-ovqat sanoatining rivojlanish tarixi. Tajriba va muammolar (1946- 1960). Diss.tar.fan.nomz.-Samarqand.1999.–B.136.; Raupov X. R. O‘zbekiston yengil va oziq-ovqat sanoatining aholini iste‘mol mollari bilan ta‘minlash tarixidan (1945- 1965). Diss.tar.fan.nomz.–Buxoro.1997.–B.183.; Сарыбаев К. Хлопкоочистительная и текстильная промышленность Каракалпакстана в 64 №9 | 2023 1980-1995 гг.: исторический опыт и проблемы возрождения национальной промышленности. Diss.tar.fan.nomz. –Нукус. 2000. –Б. 172.; Abdullayev A. Oziq-ovqat sanoati rivojlanishi va joylanishining iqtisodiy geografik xususiyatlari (Xorazm viloyati misolida). Avtoref...diss...geog.fan. bo‘y.falsa.(PhD). –Xorazm. 2017. –B. 24.; Xudoyqulov U.K.

O‘zbekiston yengil va oziq-ovqat sanoati: rivojlanishi, muammolar va natijalar (1970- 1980). Diss.tar.fan.nomz –Toshkent. 2010. –B. 170. (Qabulov E. O. History of development of light and food industry in regions of Uzbekistan. Diss. ..tar.fan.nomz. - Samarkand. 1994. – P. 136.; Raupov Kh. R. From the history of the light and food industry of Uzbekistan providing the population with consumer goods (1945-1997) history. science. Ph.D. - Bukhara. 1997. – P. 183. Sarybaev K. Khlopkoochistitelnaya and textile industry in Karakalpakstan in 1980-1995: historical experience and problems of revival of national industry. Diss. .. history. science. Ph.D -Nukus. 2000. – P. 172.; Abdullaev A. Economic geographical features of the development and location of the food industry (as an example of Khorezm region). Autoref. .. diss. geog. science. doc. PhD. - Khorazm. 2017. – P. 24.; Khudoykulov U.K. Light and food industry in Uzbekistan: development, problems and results (in 1970-1980). history. science. Ph.D. - Tashkent. 2010. – P. 170.)

5. Qabulov E.O. O‘zbekiston janubiy viloyatlarida yengil va oziq-ovqat sanoatining rivojlanish tarixi. Tajriba va muammolar (1946- 1960). Diss.tar.fan.nomz.-Samarqand.1999.-B.19. (“Qabulov, E.O. The History of the Development of Light and Food Industry in the Southern Regions of Uzbekistan: Experience and Challenges (1946-1960).” Ph.D. Dissertation. Samarkand, 1999. - P. 19.)

6. To‘xtasinov I. Farg‘ona viloyati.- Toshkent. Sharq haqiqati 1978. –B.21. (To‘xtasinov. I. Fergana Region. Tashkent. Sharq Haqiqati. 1978. - P. 21.)

7. Улмасов А. Национализация промышленности в советском Туркестане. –Ташкент. АН УзССР. 1961. –С. 104. (Ulmasov, A. Nationalization of Industry in Soviet Turkestan. Tashkent: Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1961. - P. 104.)

8. Ферганская область. –Ташкент. Узбекистан. 1978. –С. 5. (Fergana Region. Tashkent: Uzbekistan, 1978. - P. 5)

9. R.X.Maqsudov., I.S. Hayitov. To‘qimachilik tarixi. Toshkent. 2015 -B. (R. X. Maqsudov, I. S. Hayitov. History of Textiles. Tashkent, 2015. - P. 96.)

10. A.N.Maxmudov. Trikataj korxonalarida buxgalteriya hisobi va auditni tashkil etishning uslubiy asoslarini rivojlantirish. Avtoref. diss. Iqtisod.fan. nomz. – Toshkent. 2001. –B. 12. (A. N. Maxmudov.“The Development of Methodological Foundations for Organizing Accounting and Auditing in Knitting Enterprises.” ABSTRACT of Ph.D. Dissertation in Economics. Tashkent, 2001. - P. 12.)

11. Farg‘ona viloyat DA. 149-fond, 1-ro‘yxat, 111-yig‘ma jild, 117-varaq. (Fergana Region State Archive. Fund 149, Inventory 1, Collection 111, Sheet 117.)

12. N.Xo‘jayev “Farg‘ona To‘qimachilik fabrikasi” // Qizil O‘zbekiston. 1931 yil 7 iyul № 160. –B.2. (N. Xo‘jayev. “Fergana Textile Factory” // “Red Uzbekistan”. July 7, 1931, No. 160. - P. 2.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000